

MANEJO DOS TUMORES HIPOFISÁRIOS CLINICAMENTE NÃO FUNCIONANTES AGRESSIVOS

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 20/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8363893

¹Rafael Honorio e Silva, ²Marília Nunes da Silva, ³Eduarda Dias da Silva, ⁴João Victor de Oliveira Alvarenga, ⁵Ana Gabriella Bodanese Terra, ⁶Gustavo Marinho de Araújo Rosa, ⁷Thalia Araújo dos Santos, ⁸Jéssica Lima Pires, ⁹Pedro Lucas de Oliveira Franco, ¹⁰Leonardo Santos Assis, ¹¹Gabriela Gaspar Souza, ¹²Thaynã Barbosa Lima, ¹³Brenda Bezerra Marinho Mendes, ¹⁴Winícius de Carvalho Alves, ¹⁵Edilane Henrique Leôncio, ¹⁶Martha Eliana Waltermann

RESUMO

Introdução: A glândula hipófise desempenha um papel vital no controle de diversas funções do organismo, regulando a secreção de hormônios importantes. Os tumores hipofisários, apesar de sua relativamente baixa incidência na população em geral, representam um desafio significativo no campo da neuroendocrinologia e da neurocirurgia. Entre esses tumores, uma categoria que tem despertado crescente atenção e preocupação é a dos tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos (THNFA).

Objetivo: Analisar as Abordagens Terapêuticas e Tratamento dos tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado com base no levantamento bibliográfico nas bases científicas: LILACS e SciELO. **Resultados e Discussões:**

Os resultados mostram que a radioterapia, em particular a radiocirurgia estereotáxica, é eficaz na estabilização do tamanho tumoral e na preservação da função visual em pacientes com compressão do quiasma óptico. Além disso, a radioterapia pode ser usada como terapia adjuvante após a cirurgia para reduzir o risco de recorrência. A terapia farmacológica desempenha um papel complementar no tratamento de THNFAs agressivas. Embora esses tumores não secretem hormônios em excesso, alguns deles expressam receptores de hormônios hipofisários, como o receptor de somatostatina e o receptor de dopamina. **Conclusão:** Os resultados desta análise destacam a importância da colaboração entre equipes multidisciplinares, que incluem neurocirurgiões, endocrinologistas, radioterapeutas e oncologistas, para garantir o melhor atendimento possível a esses pacientes desafiadores. À medida que avançamos, a pesquisa translacional e clínica continuará a desempenhar um papel crucial na identificação de novas estratégias terapêuticas e na melhoria dos resultados clínicos para aqueles que enfrentam os THNFAs agressivos.

Palavras-Chaves: Neoplasias Hipofisárias; Hormônios Adeno-Hipofisários; Hipófise.

INTRODUÇÃO

Os tumores hipofisários, apesar de sua relativamente baixa incidência na população em geral, representam um desafio significativo no campo da neuroendocrinologia e da neurocirurgia. Entre esses tumores, uma categoria que tem despertado crescente atenção e preocupação é a dos tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos (THNFA). Estes tumores, embora não secretem hormônios em excesso, podem manifestar-se de forma insidiosa e, muitas vezes, só são diagnosticados em estágios avançados, o que os torna particularmente desafiadores de tratar (Paz *et al.*, 2022).

A glândula hipófise desempenha um papel vital no controle de diversas funções do organismo, regulando a secreção de hormônios importantes. Tumores que se desenvolvem na hipófise podem ser classificados em funcionantes e não-funcionantes, dependendo se eles secretam hormônios em excesso ou não. Os

THNFAs, no entanto, são caracterizados por sua falta de produção excessiva de hormônios, o que muitas vezes torna seu diagnóstico e manejo mais complexos (Castro *et al.*, 2023).

O termo “agressivos” aplicado a esses tumores se deve ao seu comportamento invasivo, que pode causar uma série de complicações graves, incluindo distúrbios visuais, cefaleias incapacitantes e comprometimento das funções hipofisárias normais. Além disso, eles podem se espalhar para áreas circundantes do cérebro, tornando o tratamento uma tarefa delicada e multifacetada, frequentemente envolvendo a colaboração de uma equipe médica multidisciplinar (Sickler, 2018).

À medida que se adentra no mundo complexo e desafiador dos THNFAs agressivos, é fundamental reconhecer a importância de uma abordagem abrangente e colaborativa na gestão desses tumores. A pesquisa contínua e a disseminação do conhecimento são essenciais para

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e para desenvolver estratégias mais eficazes de diagnóstico e tratamento. Neste contexto, esta revisão pretende fornecer uma visão aprofundada das questões relacionadas aos THNFAs agressivos e destacar a necessidade contínua de inovação e aprimoramento no cuidado desses pacientes.

OBJETIVO

Analisar as abordagens terapêuticas e tratamento dos tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos.

METODOLOGIA

A metodologia selecionada para embasamento deste estudo foi a de revisão integrativa da literatura, de abordagem descritiva, tendo como pergunta norteadora definida: Quais as abordagens terapêuticas e tratamentos dos tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos?

O objetivo da revisão integrativa é coletar e sintetizar o conhecimento científico já produzido sobre o assunto em estudo. Assim, possibilita a busca, avaliação e síntese das evidências disponíveis e contribui para o desenvolvimento do conhecimento sobre o tema em questão (LAKATOS; MARCONI, 2010).

Essa modalidade de pesquisa simplifica a integração de conhecimento ao consolidar conceitos relacionados a um tema específico e aplicar os resultados obtidos, sendo essencial na promoção da prática fundamentada em evidências, pois estabelece um problema, conduz uma análise crítica de estudos pertinentes e identifica potenciais aplicações para os resultados alcançados. Esta metodologia de validação abarca tanto estudos experimentais quanto não experimentais, tornando a investigação mais completa e abrangente (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Esta revisão integrativa foi realizada por meio de buscas de dados através das bases científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) sob aplicabilidade dos descritores cadastrados no DeCS: Neoplasias Hipofisárias; Hormônios Adeno-Hipofisários e Hipófise, por meio do operador *booleano AND*.

No processo de seleção dos estudos, foram estabelecidas diretrizes de inclusão. Estes parâmetros abarcam estudos completos, disponíveis de forma integral, redigidos nos idiomas

português ou espanhol e publicados nos últimos 10 anos. O propósito primordial foi garantir a qualidade e relevância dos materiais selecionados, excluindo-se estudos de revisões, trabalhos duplicados em múltiplas bases de dados e aqueles que não estavam alinhados com o escopo central da investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após uma análise e triagem preliminar, os artigos foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, resultando em uma seleção restrita de 32 estudos.

Posteriormente, ao examinar os títulos e resumos, essa quantidade foi reduzida

para 14, e após uma análise detalhada, apenas 6 artigos foram escolhidos para compor a amostra final.

Os tumores hipofisários clinicamente não-funcionantes agressivos (THNFAs) representam um desafio significativo no campo da oncologia neuroendócrina devido à sua natureza invasiva e ao risco de complicações graves. A abordagem terapêutica desses tumores envolve uma variedade de modalidades, incluindo cirurgia, radioterapia e terapia farmacológica (Atri, 2019).

A cirurgia é frequentemente considerada o pilar inicial do tratamento para THNFAs agressivas. A remoção completa do tumor, quando viável, pode aliviar a compressão sobre estruturas vizinhas e reduzir os sintomas associados. Em nossa análise, constatamos que a cirurgia transesfenoidal, que envolve a remoção do tumor através do nariz e seio esfenoidal, é o procedimento mais comum (Paz *et al.*, 2022).

No entanto, a eficácia da cirurgia pode ser limitada pela invasão do tumor em estruturas circundantes, como o seio cavernoso e o quiasma óptico. Além disso, a cirurgia pode resultar em complicações, como deficiências hormonais e lesões cranianas. Portanto, a seleção criteriosa dos candidatos à cirurgia e a experiência do cirurgião desempenham um papel crucial no sucesso do tratamento (Castro *et al.*, 2023).

A radioterapia desempenha um papel importante no manejo de THNFAs agressivos, especialmente quando a cirurgia não é uma opção viável ou quando é necessária uma abordagem complementar para o controle tumoral. A radioterapia pode ser administrada como radioterapia convencional, radiocirurgia estereotáxica ou radioterapia fracionada (Zakir, 2017).

Os resultados mostram que a radioterapia, em particular a radiocirurgia estereotáxica, é eficaz na estabilização do tamanho tumoral e na preservação da função visual em pacientes com compressão do quiasma óptico. Além disso, a radioterapia pode ser usada como terapia adjuvante após a cirurgia para reduzir o risco de recorrência (Sickler, 2018). A terapia farmacológica complementa o tratamento de THNFAs. Apesar de não produzirem excesso de hormônios,

alguns expressam receptores para hormônios hipofisários, como somatostatina e dopamina. Agonistas desses receptores têm mostrado eficácia na redução do tamanho tumoral em certos pacientes. Além disso, estão em desenvolvimento terapias-alvo e imunoterapias promissoras para THNFAs agressivos, embora ainda em estágio experimental (Santaliestra, 2022).

CONCLUSÃO

Em suma, o manejo dos THNFAs agressivos envolve uma abordagem multidisciplinar, que combina cirurgia, radioterapia e terapia farmacológica, dependendo das características individuais do paciente e do tumor. A escolha da terapia deve levar em consideração a localização do tumor, seu grau de invasão, a presença de sintomas e as condições clínicas do paciente.

É fundamental enfatizar que o tratamento deve ser personalizado para cada paciente, com uma avaliação completa dos riscos e benefícios de cada modalidade terapêutica. Além disso, a pesquisa contínua é necessária para desenvolver terapias mais eficazes e menos invasivas, reduzir as complicações associadas ao tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com THNFAs agressivas.

Nesse sentido, os resultados desta análise destacam a importância da colaboração entre equipes multidisciplinares, que incluem neurocirurgiões, endocrinologistas, radioterapeutas e oncologistas, para garantir o melhor atendimento possível a esses pacientes desafiadores. À medida que avançamos, a pesquisa translacional e clínica continuará a desempenhar um papel crucial na identificação de novas estratégias terapêuticas e na melhoria dos resultados clínicos para aqueles que enfrentam os THNFAs agressivos.

REFERÊNCIAS

ATRI, Moisés Mercado. Tumores hipofisarios. **Revista de Endocrinología y Nutrición**, v. 13, n. s1, p. 54-55, 2019.

CASTRO, Marta et al. Resumen ejecutivo del documento de consenso de expertos de la Sociedad Española de Neurocirugía y de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición sobre: recomendaciones clínicas en el manejo perioperatorio de los tumores hipofisarios. **Endocrinología, Diabetes y Nutrición**, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. In: **Fundamentos da metodologia científica**. 2010. p. 320-320.

PAZ, João Victor Carvalho et al. Apoplexia de tumor hipofisário: uma revisão de literatura. **E-Acadêmica**, v. 3, n. 2, p. e4832203-e4832203, 2022.

SANTALIESTRA, M. José Carrera. Tumores hipofisarios. **FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria**, v. 29, n. 1, p. 45-51, 2022.

SICKLER, Thaís de Paula. Análise da expressão da filamina A nos tumores hipofisários e suas implicações clínicas e terapêuticas. **Universidade de São Paulo**, 2018.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010.

ZAKIR, Juliano Coelho de Oliveira. Estudo observacional e retrospectivo de macroadenomas hipofisários agressivos e sua relação com a imunoreatividade tissular para marcadores de proliferação celular. **Revista de Endocrinología**, 2017.

1 Medicina pela Universidade de Gurupi (UNIRG) Gurupi, Tocantins E-mail: rafaelsilva@unirg.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2618-8067>

2 Fisioterapia pela Universidade Potiguar, Natal, Rio Grande do Norte E-mail: nunes_marilia_@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1096-6674>

3 Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN, Goiânia, GO E-mail: eduardaadias@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2102-2455>

4 Médico pela UNIVAG, Várzea Grande, Mato Grosso E-mail: joaovictor.oalvarenga@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7704-5862>

5 Medicina pela Universidade de Cuiabá- UNIC, Cuiabá, MT E-mail: anabodaneseterra@gmail.com <https://orcid.org/0009-0006-8580-1481>

6 Medicina pela Universidade de Gurupi (UNIRG) Gurupi, Tocantins E-mail: gustavomarosa@unirg.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3876-8287>

7 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: thaliadosantos@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1816-0999>

8 Medicina pela Faculdade Morgana Potrich – FAMP, Mineiros, GO E-mail: jessicapiresl@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4333-2290>

9 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: pedrolucasfranco97@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1136-3268>

10 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: Leonardosassis97@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9106-1100>

11 Medicina pela UniCeuma, São Luís, Maranhão E-mail: Gabigaspars@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9288-2084>

12 Médico pela UDABOL – Universidade de Aquino Bolívia; Revalidação de Diploma pela Universidade Federal Do Mato Grosso – UFMT. E-mail: thaynanbandeira@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2192-3952>

13 Médica pela Universidade de Gurupi (UNIRG) Gurupi, Tocantins E-mail: brendamendes853@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7134-2776>

14 Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) E-mail: winiciusdecarvalho@hotmail.com ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-3118-5696>

15 Bacharelado em Enfermagem, Uni Novafapi Teresina, PI E-mail:
edilanehl@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4696-963X>

16 Mestra em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade,
Universidade Luterana do Brasil E-mail: martha.waltermann@ulbra.br ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-1780-888>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil